

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 170 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari 136 Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	136
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний 143 Азимжон Мелиев Муродулло угли	143
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов..... 148 Исаев Кобилжон Абдукодирович	148
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar..... 153 Rizaev Xushnud Namazovich	153
Iqtisodiy tizimda budjet daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati..... 158 Yusupov Ruslan	158
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili 165 Turotova Nigora Xolmurod qizi	165

ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЕКТА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ «КИТАЙ – КЫРГЫЗСТАН – УЗБЕКИСТАН»: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

О.К. Абдурахманов

д.э.н. Ташкентский государственный
транспортный университет

А.С. Камалов

к.э.н. АО «Узтемирйулконтейнер»

Аннотация: В статье рассматривается проект строительства железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан» с позиций геоэкономики. Проект является важным инфраструктурным элементом, способствующим развитию транспортных связей между Китаем и странами Центральной Азии. Проведён анализ технических и экономических характеристик проекта, механизма финансирования, а также его геоэкономической значимости. Рассмотрены основные вызовы, связанные с реализацией проекта, и предложены рекомендации по их преодолению.

Ключевые слова: геоэкономика, транспортные коридоры, Китай, Центральная Азия, железная дорога, финансирование.

Annotatsiya: Maqolada "Xitoy – Qirg'iziston – O'zbekiston" temir yo'li qurilishi loyihasi geoiqtisodiyot nuqtayi nazaridan ko'rib chiqiladi. Loyiha Xitoy va Markaziy Osiyo mamlakatlari o'rtasidagi transport aloqalarini rivojlantirishga hissa qo'shadigan muhim infratuzilma elementi sifatida baholanadi. Loyihaning texnik-iqtisodiy xususiyatlari, moliyalashtirish mexanizmi va uning geoiqtisodiy ahamiyati tahlili qilingan. Loyihani amalga oshirish bilan bog'liq asosiy muammolar ko'rib chiqilib, ularni bartaraf etish bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: geoiqtisodiyot, transport yo'laklari, Xitoy, Markaziy Osiyo, temir yo'l, moliyalashtirish.

Abstract: В статье рассматривается проект строительства железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан» с позиций геоэкономики. Проект является важным инфраструктурным элементом, способствующим развитию транспортных связей между Китаем и странами Центральной Азии. Проведён анализ технических и экономических характеристик проекта, механизма финансирования, а также его геоэкономической значимости. Рассмотрены основные вызовы, связанные с реализацией проекта, и предложены рекомендации по их преодолению.

Key words: геоэкономика, транспортные коридоры, Китай, Центральная Азия, железная дорога, финансирование.

ВВЕДЕНИЕ

В условиях глобализации и ускоряющегося роста мировой экономики транспортная инфраструктура становится важнейшим фактором, определяющим экономическое развитие стран и регионов. Геоэкономика, изучающая взаимосвязь экономики и геополитики, акцентирует внимание на ключевых транспортных коридорах как инструментах экономической и политической интеграции. Одним из таких проектов является строительство железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан», который имеет стратегическое значение как для участников, так и для региона Центральной Азии в целом (рисунок-1).

Рисунок-1. Проектируемая железнодорожная линия «Китай – Кыргызстан – Узбекистан».

Инициатива по созданию нового транспортного коридора, связывающего Китай, Кыргызстан и Узбекистан, направлена на обеспечение быстрого и экономически эффективного транспортного сообщения между этими странами. Протяжённость маршрута составляет 534 км, и он включает строительство новых железнодорожных путей, модернизацию существующих линий, а также создание современной инфраструктуры. Реализация проекта позволит оптимизировать торговые потоки, сократить время доставки грузов и повысить конкурентоспособность региональной экономики.

Однако проект сталкивается с рядом вызовов, включая сложные условия финансирования, необходимость согласования интересов трёх сторон и обеспечение геоэкономической стабильности региона. Эти аспекты требуют детального анализа с целью выявления как потенциальных выгод, так и возможных рисков, связанных с реализацией проекта.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

По мнению Камалова А.С. и Саматова Г.А., в последние годы оценка геополитических рисков становится всё более важной проблемой. С приходом глобализации во все сферы бизнеса становится всё сложнее прогнозировать поведение рынка. Среди конкурентов вперёд выходит тот, кто более углублённо подходит к его изучению.

Как подчёркивает Ибрагимов У.Н., перевозки грузов и транспортные коммуникации играют важную роль в развитии экономики Евразии. Грамотно выстроенная стратегия формирования и развития международных транспортных коридоров обеспечивает экономическое развитие не только отдельных регионов, но и других стран, связанных между собой трансрегиональными коммуникациями. Статистика показывает, что сегодня можно наблюдать многоплановое развитие отношений между рядом стран, в частности увеличение перевозок грузов.

В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 8 июля 2024 года №ПП-247¹, были определены важные правовые и финансовые основы для реализации международного железнодорожного проекта «Китай—Кыргызстан—Узбекистан». В данном постановлении предусмотрено создание совместной проектной компании, участвующей в управлении проектом, а также определены механизмы формирования финансовых источников, включая долю Правительства Республики Узбекистан в уставном капитале.

Согласно постановлению, финансирование проекта осуществляется за счет кредитных средств Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан в размере 255 миллионов долларов США. При этом учитывается значимость проекта, и указанные средства выделяются на срок до 15 лет, включая льготный период в 7 лет, под ставку 5 процентов годовых.

Настоящее постановление служит не только обеспечением финансовой устойчивости проекта, но и важной правовой основой для определения полномочий организаций, ответственных за его реализацию.

1 Постановление Президента Республики Узбекистан, от 08.07.2024 г. № ПП-247. <https://www.lex.uz/ru/docs/7008648>

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Необходимо исследовать проект железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан» с точки зрения геоэкономики, оценить его влияние на региональное развитие, определить основные вызовы и перспективы. В работе использован аналитический подход, включающий изучение официальных документов и технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта, сравнительный анализ транспортных коридоров в регионе, оценку экономических, финансовых и политических рисков, анализ данных, представленных правительственными структурами Китая, Кыргызстана и Узбекистана. При этом рассмотрены ключевые характеристики и этапы реализации проекта, проведён анализ финансирования и участия сторон, а также выполнена оценка геоэкономического значения проекта для Центральной Азии и других стран. Проведённый анализ позволит не только определить актуальность данного проекта, но и выявить его место в системе международных экономических и транспортных связей.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Правовую базу нашего взаимовыгодного сотрудничества составляют подписанный в 2005 году Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, Совместная декларация о всестороннем углублении и развитии дружбы, сотрудничества и партнерства (2010 год), Совместная декларация об установлении стратегического партнерства (2012 год), Совместная декларация о дальнейшем углублении и развитии двустороннего стратегического сотрудничества (2013 год), Программа развития стратегического партнерства на 2014-2018 годы (2013 год), а также Совместное заявление, подписанное в 2016 году.

Китай — один из крупнейших инвесторов в экономику Узбекистана. Объем этих инвестиций достиг около 7,8 млрд долларов. По итогам 2016 года взаимный товарооборот составил 4,2 млрд долларов. В январе–июне 2017 года в десятке основных торговых партнеров Узбекистана Китай занял лидирующую позицию с товарооборотом в 2,108 млрд долларов (+1,1%), что составило рост на 17,5%.

В 2018 году доля Китая составляла 19%, а объем торговли равнялся 6,4 миллиарда долларов: экспорт составил 2,8 миллиарда долларов, а импорт — 3,5 миллиарда долларов.

В 2019 году объем внешней торговли страны достиг рекордного уровня в 42,2 миллиарда долларов. Необходимо отметить, что основным торговым партнером Узбекистана в этом отношении стал Китай.

Из общего объема внешнеторгового оборота в 42,2 миллиарда долларов 17,9 миллиарда долларов пришлось на экспорт, а 24,3 миллиарда — на импорт. Это отражено в отчете Государственного комитета статистики о внешнеторговом обороте республики за прошлый год.

Основным торговым партнером Узбекистана является Китай. Его доля во внешнеторговом обороте составила 18,1%, или 7,6 миллиарда долларов. Из них 2,9 миллиарда долларов приходятся на экспорт, а 5,1 миллиарда долларов — на импорт.

В 2021 году внешнеторговый оборот Узбекистана по сравнению с 2020 годом вырос на 16% и составил \$42,1 млрд. Объем экспорта увеличился на 10%, достигнув \$16,6 млрд, а импорт вырос на 20,4%, составив \$25,46 млрд.

В 2022 году товарооборот между двумя странами составил 8,92 млрд долларов (+19,7%), включая экспорт – 2,52 млрд долларов (-0,4%) и импорт – 6,4 млрд долларов (+30,1%). В Узбекистане действует более 700 компаний с участием китайского капитала. Президент Узбекистана напомнил, что в последние годы объем взаимной торговли, увеличившись вдвое, в 2023 году достиг рекордной отметки в 14 млрд долларов.

Глава государства ещё раз отметил наличие возможностей для увеличения этого показателя до 20 млрд в ближайшие годы, в том числе за счёт расширения взаимных поставок сельскохозяйственной и промышленной продукции, а также заключения соглашения о преференциальной торговле отдельными видами продукции. В строительстве железной дороги это играет немаловажную роль.

Отношения между нашими странами, обладающими богатым историческим и цивилизационным наследием, насчитывают несколько тысяч лет. Исторически Великий Шелковый путь связывал народы региона, способствуя не только торговым связям, но и обмену научным и культурным опытом.

Даже сегодня сотрудничество между нашими странами остается на уровне стратегического партнерства. Важно отметить, что Узбекистан и Китай поддерживают друг друга в вопросах, представляющих общий интерес, и в продвижении национальных стратегий развития.

Между Узбекистаном и Китаем принята совместная Программа развития стратегического партнерства на 2023-2027 годы. Благодаря коллективным усилиям обеих сторон достигнут значительный прогресс в торговой, экономической и инвестиционной сферах.

Китай на протяжении многих лет последовательно сохраняет свои позиции крупного экономического партнера Узбекистана. В 2023 году товарооборот между нашими странами достиг почти 10 миллиардов

долларов. Плодотворным было также сотрудничество в совместной реализации инициативы «Один пояс, один путь».

Реализован ряд крупных совместных проектов, таких как газопровод «Китай – Центральная Азия», самый длинный железнодорожный тоннель в Центральной Азии на перевале Камчик, автодорога «Китай – Кыргызстан – Узбекистан», строительство солнечных станций мощностью 1 000 МВт в Бухарской и Кашкадарьинской областях.

Сотрудничество между Узбекистаном и Китаем в сфере инвестиций и современных технологий приобретает все более приоритетное значение. При участии китайских компаний и финансовых институтов реализуются многочисленные инвестиционные проекты в сфере высоких технологий, альтернативной энергетики, химии, машиностроения, металлургии, электротехники, модернизации инфраструктуры и других отраслях. Китайские инвестиции в Узбекистан растут ежегодно на 40-50%.

Сегодня общий объем китайских инвестиций составил свыше 14 млрд долларов. Количество предприятий с участием китайского капитала увеличилось в три раза.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в своём обращении к участникам церемонии подписания соглашения о строительстве железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан» отметил:

«Железная дорога «Китай – Кыргызстан – Узбекистан» будет проходить по историческому Великому шелковому пути. Действительно, мы в современных условиях возрождаем эту древнюю магистраль, которая на протяжении многих веков способствовала развитию торговых связей и культурного обмена.

Особо хотел бы подчеркнуть, что эта железная дорога станет самым коротким сухопутным маршрутом, соединяющим Китай с нашим регионом.

Анализы показывают, что её строительство позволит эффективно обслуживать растущие объёмы грузоперевозок, значительно сократит время и стоимость доставки. По оценкам специалистов, годовой объём грузоперевозок может достигнуть 15 миллионов тонн, а срок доставки товаров конечным потребителям сократится до 7 дней. Кроме того, будет создана современная транзитно-логистическая инфраструктура, включая склады и терминалы.

Экономическое влияние от реализации проекта ощутят все страны. Прежде всего, будут созданы новые предприятия и десятки тысяч рабочих мест, увеличатся объёмы взаимной торговли и масштабы промышленной кооперации, возрастет инвестиционная привлекательность. Главное – повысится уровень жизни наших граждан.

В перспективе эта дорога откроет нашим странам выход на обширные рынки Южной Азии и Ближнего Востока через перспективный Трансафганский коридор, что существенно увеличит транзитный потенциал и межрегиональную связанность», – подчеркнул он².

Общая протяжённость маршрута составляет 534 км, из которых: 158 км на территории Китая, 306,3 км в Кыргызстане, 69,6 км — существующая линия через Узбекистан. Участок с шириной колеи 1435 мм – 164,5 км, участок с шириной колеи 1520 мм – 141,8 км.

Инфраструктура включает 20 станций, 42 моста (15,71 км), 25 тоннелей (104,83 км), что составляет 120,54 км или 40,1% маршрута.

Стадии реализации проекта:

июнь 2023 г. – принято ТЭО проекта правительствами Китая, Кыргызстана и Узбекистана;

март 2024 г. – достигнуто соглашение о создании рабочей группы для подготовки документов;

июнь 2024 г. – подписано межправительственное Соглашение и дорожная карта;

июль 2024 г. – зарегистрирована совместная проектная компания (СПК) (51% — Китай, по 24,5% — Кыргызстан и Узбекистан).

В декабре 2024 г. запланирована церемония начала строительства. Стоимость проекта: 4,7 млрд долларов США.

Финансирование 50% стоимости проекта покрывается за счёт собственных средств сторон, 50% – заёмные средства, в основном привлекаемые из китайских финансовых институтов, таких как Экспортно-импортный банк Китая и Банк развития Китая.

В сентябре-октябре 2024 года проведены переговоры с банками, где обсуждены вопросы процентных ставок, рисков, сроков и гарантий со стороны учредителей совместной компании. Китайские финансовые учреждения требуют предоставления гарантий от сторон. При этом использование китайских кредитных линий способствует ускорению реализации проекта, однако может увеличивать долговую нагрузку Кыргызстана и Узбекистана.

Геоэкономическое значение проекта заключается в укреплении транспортной инфраструктуры путём формирования более удобного и короткого маршрута Китая со странами Средней Азии, что

2 <https://president.uz/uz/lists/view/7293>

Список использованной литературы

1. ТЭО проекта железной дороги «Торугарт – Макмал – Джалал-Абад», разработанное Первым проектно-исследовательским институтом Китайской железнодорожной строительной корпорации, 2023 г.
2. Межправительственное соглашение о сотрудничестве в продвижении проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан», июнь 2024 г. URL: <https://president.uz/ru/lists/view/7292> (дата обращения: 15.12.2024).
3. Отчёт Китайской железнодорожной строительной корпорации, 2024 г.
4. Хайдаров Н.Х., Абдурахманов О.К. Роль и значение развития корпоративной культуры в Узбекистане в процессе привлечения иностранных инвестиций // «Современные аспекты экономики». –СПб.: 2007. – № 2. – С. 8–11. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-inostrannyh-investitsiy-v-finansovom-ozdorovlenii-uzbekistana/viewer> (дата обращения: 15.12.2024).
5. Абдурахманов О.К. Затраты и доходы от инвестиций и человеческий капитал // Материалы международной научно-практической конференции «Разработка, оценка эффективности и реализации инвестиционных и инновационных проектов» (14–16 ноября 2006 г.). –Т.: «IQTISOD-MOLIYA», 2006. –С. 182–183. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-chelovecheskogo-kapitala-v-innovatsionnoy-ekonomike/viewer> (дата обращения: 15.12.2024).
6. Камалов А.С., Саматов Г.А. Оценка геополитических рисков в странах Центральной Азии // Universum: общественные науки: электрон. научн. журн. 2021. 11–12 (79). URL: <https://7universum.com/ru/social/archive/item/12893> (дата обращения: 15.12.2024).
7. Камалов А.С. «Евросиё минтақасининг транспорт-транзит салоҳияти унинг иқтисодий ривожланишининг муҳим омили» // Фан, таълим амалиёт интеграцияси. 3-сон. 2022 й. URL: <https://bilig.academiascience.org/index.php/isepsmj/article/view/387> (дата обращения: 15.12.2024).
8. Камалов А.С. Минтақавий халқаро транспорт лойиҳаларини амалга оширишда давлатларнинг геосиёсий манфаатлари. –Монография. –Т.: «Таълим ва фан матбаа нашриёти», 2022. – 190 б. URL: <https://www.researchgate.net/publication/378818316> (дата обращения: 15.12.2024).
9. Ибрагимов У.Н. Формирование единого, разветвлённого и внешне интегрированного транспортного пространства в Центральной Азии. Доклад на международном форуме «Центральная Азия в системе международных транспортных коридоров: стратегические перспективы и нереализованные возможности», 2018 г., г. Ташкент. URL: http://www.railway.uz/ru/informatsionnaya_sluzhba/novosti/11941/ и <https://doi.org/10.30932/1992-3252-2019-17-4-148-165> (дата обращения: 15.12.2024).

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

